

Effect of Sepiolite Mineral on some Physical and Mechanical Properties of Polypropylene Based Plastic Composite Panels

Ferhat ÖZDEMİR
Assoc. Prof. KSU,
Turkey
ferhatozd@hotmail.com

Ertuğrul ALTUNTAŞ
Assoc. Prof. KSU,
Turkey
ertugrulaltuntas@gmail.com

Mustafa ÇİÇEKLER
Research asist. KSU
Turkey
mcicekler@ksu.edu.tr

Nadir AYRILMIŞ
Prof. Dr. İstanbul University
Turkey
nadiray@istanbul.edu.tr

Ayşegül ÇOT
Engineer
Turkey
a.oem.46@gmail.com

Ahmet TUTUŞ
Prof. Dr. KSU,
Turkey
atutus@ksu.edu.tr

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of sepiolite mineral on the physical and mechanical properties of polypropylene-based wood plastic composite materials. Plastic composite panels were produced from the pellets obtained by twin screw extruder. The density and some mechanical and physical properties of the panels are determined according to ASTM standards. The density of composite panels has been found to increase due to the filler material. It was determined that mechanical properties such as tensile modulus, flexural strength and flexural modulus developed by increasing the amount of filler material. However, tensile strengths, elongation at break and impact stiffness of the samples decreased. Physical properties such as water absorption (WA) and thickness swelling (TS) are found to increase. The results show that the sepiolite mineral can be used as a filler material in the production of plastic composite panels.

Keywords: Sepiolite, mechanical properties, water absorption

Sepiolit mineralinin polipropilen esaslı plastik kompozit panellerin bazı fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkisi

Özet

Bu çalışmanın amacı, sepiolit mineralinin polipropilen esaslı odun plastik kompozit malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisini araştırmak olacaktır. İkiz vidalı ekstruder ile elde edilen peletlerden plastik kompozit paneller üretilmiştir. Panellerin, yoğunluk ile bazı mekanik ve fiziksel özellikleri ASTM standartlarına göre belirlenmiştir. Kompozit panellerin yoğunluğunun dolgu maddesine bağlı olarak arttığı bulunmuştur. Dolgu maddesi miktarının artması ile çekmede elastikiyet modülü, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü gibi mekanik özelliklerin geliştiği belirlenmiştir. Fakat örneklerin çekme direnci, kopmada uzama ve darbe direnci özellikleri ise azalma göstermiştir. Fiziksel özelliklerden su alma (SA) ve kalınlık artma (KA) miktarlarında ise artış olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar sepiolit mineralinin plastik kompozit panel üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılabilceğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Sepiolit, mekanik özellikler, su alma

GİRİŞ

Odun plastik kompozitler (OPK), odun unu vb. ahşap parçacıklarının ve termoplastik reçinelerin kombinasyonundan üretilmiş malzemedir. OPK'lerin mobilya, otomotiv veya inşaat sektöründeki uygulamalarda kullanımı giderek artmaktadır. Kullanım alanının genişlemesine bağlı olarak termoplastik kullanıcılar sürekli olarak OPK ürün performansını artırmak için yeni yollar ve yöntemler aramaktadırlar. Ahşap dolgu malzemesinin termoplastik kompozit endüstrisinde kullanılmasının en büyük avantajları; çevre dostu ve yenilenebilir kaynak olması, düşük yoğunluk ve düşük maliyetinin yanı sıra, kabul edilebilir spesifik mukavemet ve iyi ısı yalıtımı özellikleri ile geri dönüşüm özelliğine sahip olmasıdır. Ancak, mantar saldırısına karşı hassas olması, higroskopiklik ve alevlenebilirlik özellikleri ise büyük dezavantajları olmaktadır.

Kullanım yerlerinde OPK'lerin çekme mukavemeti, bükülme mukavemeti, darbe direnci, sertliği ve yoğunluğu gibi mekanik ve fiziksel özellikleri dikkate alınmaktadır. OPK'lerin mukavemet özellikleri özellikle zemin kaplaması, cephe kaplaması ve çatı örtüsü gibi yarı yapısal yapı ürünleri için büyük önem taşır (Kaymakçı ve ayrılmış, 2014:582). Bu yüzden üretilen OPK'ler için, malzeme performansının ve istenilen uygulamalara yönelik mekanik özelliklerin geniş kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmalıdır. OPK'ların mekanik özelliklerini geliştirmek için bir yol, maleik anhidrid gibi birleştirme ajanları ile muamele edilmektedir. (Bledzki ve Gassan, 1999:221)

Düşük yoğunluğa sahip ahşap ve tarımsal lifler gibi organik dolgu maddeleri, biyolojik bozuna bilir özelliğinin yanı sıra, sürdürülebilir üretkenlik özelliklerine de sahiptir. Son dönemlerde lignoselülozik dolgularla birlikte kalsiyum karbonat, talk vb. gibi inorganik dolgu maddeleri de kombine edilmeye başlanmıştır. İnorganik dolgu maddeleri maliyeti azaltması ve doğada bol olması nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Organik veya inorganik dolgu maddeleri genellikle polimer kompozitlerinin sağlamlık ve sertlik gibi mekanik özelliklerini arttırmaktadır (Gwon vd., 2012:301). Yapılan önceki çalışmalarda Hetzer ve ark. (2009:2285), bir maleik anhidrid aşılınmış polietilen (MAPE) uyumlaştırıcı karışımının varlığında nanokil ilavesinin, bileşiklerin elastikiyet modülü ve mukavemetinde artışa neden olduğunu bildirmiştir. Gwon ve ark. (2012:301) OPK'ları üretmek için üç çeşit inorganik dolgu maddesini (talk, kaolin ve çinko borat) kullandıkları çalışmada, küçük partikül boyuta sahip olan kaolin dolgu maddesinin hidrofilik özellikleri nedeniyle mekanik mukavemette talk ve çinko borata kıyasla en iyi performansı gösterdiklerini bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada, Zhou ve ark.(2005:1931), polipropilen bileşiklerinin gerilme mukavemetinin ve darbe mukavemetinin çinko oksit kırıcılarının artmasıyla geliştiğini bildirmiştir.

Dünya sepiyolit üretiminin hemen hemen tamamı 15-20 milyon reserve sahip İspanya tarafından karşılanmaktadır. (Gonzalez ve Barros, 1995:65). Sepiyolit, magnezyum hidrosilikatden ibaret doğal bir kil minerali olup lifsi bir yapıya ve lif boyunca devam eden kanal boşlukları ile poröz bir yapıya sahiptir (Vicente Rodriguez vd., 1994:361). Kaygan görünümlü, ince taneli, toprağımsı bir yapıya sahip tabakalı sepiyolit, genellikle beyaz, krem, gri veya pembe renkli olabilmektedir. Yoğunluğu 2-2.5 g/cm³ arasında olup, çok gözenekli olan türlerin yoğunluğu zaman zaman birin altına düşebilmektedir.

Sepiyolit; kauçuk sanayinde, likit polyester reçinelerinde kalınlaştırıcı katkı maddesi, deterjan ve temizlik maddelerinde, sert suların yumuşatılması işlemlerinde, iyi bağlayıcı olmasının yanı sıra, balık, kümes hayvanları ve küçük baş hayvan yemlerinin peletlenmesinde uygulama alanı bulmaktadır. Sepiyolit iyi ısıl direnç, düşük sürtünme, düşük özgül ağırlık ve presle daha iyi şekillendirme özelliklerine sahiptir (Alvarez, 1984:253).

Mekanik direnç ile birlikte, su ve yağ absorbanı olarak çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Sepiyolit ayrıca yüksek oranda rutubet ve organik buhar emme kapasitesine sahiptir. Organik sıvıları çok daha yüksek kapasitede absorbe edebilir ve kendine has yapısı itibarıyla son derece yüksek bir sorpsiyon özelliğine sahiptir.

Bu çalışmanın amacı %30 kızılçam odun unu içerisine %5, 10, 15 ve 20 oranlarında sepiyolit ilave edilerek üretilen maleik anhidrid içeren ve içermeyen polipropilen esaslı plastik kompozit malzemelerin boyutsal stabilizasyonu ve mekanik özelliklerini araştırmaktır.

MATERYAL VE METOT

Materyal

Kızıllağaç talaşı Kahramanmaraş' da bulunan bir ağaç işleri ile ilgili firmadan temin edilmiştir. Talaş kurutulduktan sonra Willey değirmeni ile öğütülmüş ve eleme işlemi yapılmıştır. 60 mesh üzerinde kalan odun unu laboratuarda fırında 100 °C de 48 saat süreyle rutubet miktarı %0-1 oluncaya kadar kurutulmuştur. Sepiolit ise ticari bir firmadan alınmıştır. Birleştirme ajanı olarak ise MAPP kullanılmıştır. Polimer matrisi olarak polipropilen (Petoplen MH 418 TM) (Tm:160 °C, yoğunluk: 0.9 g cm⁻³, MFI / 230 °C / 2.16 kg = 4-6 g / 10 dak), Petkim Inc.(İzmir) firmasından temin edilmiştir.

Metot

Polipropilen, odununu ve sepiolit tozu homojen bir karışım elde edilmesi için yüksek devirli KSU Orman Fakültesi laboratuvarında bulunan çift vidalı ekstrüzyon presinde, sırasıyla 170-180-185-190-200 °C sıcaklıklarda 40 rpm vidalı hızla eritilmiştir. Ekstrüzyondan sonra elde edilen peletler soğutulmuş ve granüle edilmiştir. Granule karışım 24 saat boyunca bir fırında % 0-1 nem içeriğine ulaşıncaya kadar kurutulmuştur. Kurutulan peletler daha sonra standart test numuneleri üretmek için pres makinesi kullanılarak (basınç: 150 bar) her bir formülasyon için 2 adet 30*30*2 mm boyutlarında deneme levhaları üretilmiştir. Levhalardan ilgili standartlara göre örnek numuneleri kesilmiş ve ASTM D 618'e göre 23 ± 2 ° C ve bağıl nemi% 50 ± 5'lik bir sıcaklıkta şartlandırılmıştır. Yoğunluğu 0.92 ile 0.99 g cm⁻³ arasında değişen OPK' ların hammadde formülasyonları Tablo 1' de verilmiştir.

Tablo 1. Deney numune parametreleri

Kod No	Odun Unu (%)	PP (%)	Sepiolit (%)	MAPP (%)
A	30	70	0	0
B	30	67	0	3
C	30	65	5	0
D	30	60	10	0
E	30	55	15	0
F	30	50	20	0
G	30	62	5	3
H	30	57	10	3
I	30	52	15	3
J	30	47	20	3

Fiziksel özelliklerin belirlenmesi

Numunelerin kalınlık şişmesi ve su alma testleri ASTM D 570 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Kalınlık şişmesi ve su alma testleri aynı numunede yapılmıştır. 22 °C sıcaklık ve %65± 3 bağıl nemde iklimlendirme yapılmış numuneler sıcaklığı 23 °C olan su dolu bir kap içerisine daldırma yapılarak 28 gün süre ile tutulmuştur. 1, 8, 15 ve 28 gün sonra sudan çıkarılarak yüzeyi kuru bir bezle silinerek ölçümler yapılmıştır. 0.01 gr hassasiyetli terazi ile su alma 0.001 kumpasla ise kalınlık artışı ölçümleri yapılmıştır. Test numunelerinin yoğunluğu ise ASTM D 792 standardına bağlı kalınarak yapılmıştır.

Mekanik özelliklerin belirlenmesi

Numune boyutları 127 x 12.7 x 2 mm olan örneklerin çekme direnci, eğilme direnci elastikiyet modülü ve şok direnci testleri Zwick marka (Zwick Roell Z010, kapasite 10 kN, 1.3 mm/dak hız) test cihazında ölçülmüştür. Tüm numunelerin çekme, eğilme, gerilme ve darbe özellikleri sırasıyla ASTM D 638, ASTM D 790 ve ASTM D 256'ya göre belirlenmiştir. Çentikli izod şok direnci ise numune çentikleri ticari bir markaya sahip olan çentik kesici kullanılarak Zwick Z10 test cihazında gerçekleştirilmiştir. Her formülasyon için testler 7 tekrarlı olarak yapılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Tablo 1' de formülasyonları verilen MAPP içeren ve içermeyen belirli oranlarda sepiolit katkılı OPK levhaların su alma ve kalınlık şişme ölçümleri Tablo 2' de verilmiştir. Sepiolit katkılı plastik kompozitlerin SA ve KA miktarı sepiolit miktarının artışına bağlı olarak artmıştır. OPK arasında en düşük SA ve KA değerleri A ve B grubu örneklerde elde edildi. A grubu örneklerde SA miktarı 1- 28 gün arasında %0,43 ile %2,76 artarken, B grubu örneklerde ise SA ve KA değerleri %0,82 ile %2.18 arasında artma eğilimi göstermiştir. MAPP içermeyen ama sepiolit içeren C, D E ve F grubu numunelerde sepiolit oranının artmasına bağlı olarak 1 gün sonraki SA %0.59' dan ve %0.89'a, KA ise %0.97 ve %1.36' ya artmıştır. MAPP ve sepiolit içeren G,H,I ve J grubu örneklerde ise 1 gün sonraki SA değerlerinin %0.56' dan %0.73'e KA ise %0.90 dan ve % 1.33' e kadar arttığı bulunmuştur. Daldırma süresi 28 güne ulaştığında örneklerin SA ve KA değerleri belirli ölçüde arttı. Daldırma süresi 28 gün olduğunda ise A grubu örnekler SA % 2,76, KA ise % 2,65 olarak artarken B grubu örneklerde bu artış %2,32 ile % 2,60 olmuştur. 28 gün sonunda MAPP içermeyen %5 sepiolit katkılı C grubu numunelerde artma miktarı SA %3,27 KA % 3,22 ile en düşük artış oranına sahip iken F grubu örneklerde ise SA ve KA %5,32 ve %4,37 ile en yüksek olarak bulunmuştur. MAPP içeren G,H,I ve J grubu örneklerde ise SA ve KA artışı en düşük G grubu örneklerde SA ve KA sırasıyla % 2,55 ve %2,85 olurken en yüksek artma oranı ise J grubu örneklerde sırasıyla %4,13 ve %4,04 olarak bulunmuştur.

Tablo 2. OPK Levhaların Su Alma ve Kalınlık Şişme Ortalama Ölçüm Değerleri

Levha Türü	Fiziksel Özellikler							
	Su Alma (%)				Kalınlık Şişme (%)			
	1 gün	8 gün	15 gün	28 gün	1 gün	8 gün	15 gün	28 gün
A	0.43 (0,03)	1.21 (0,05)	2.15 (0,05)	2.76 (0,07)	0.89 (0,03)	1.74 (0,03)	2.42 (0,06)	2.65 (0,03)
B	0.38 (0,02)	1.01 (0,03)	1.67 (0,04)	2.32 (0,05)	0.82 (0,02)	1.60 (0,04)	2.07 (0,04)	2.18 (0,03)
C	0.59 (0,02)	1.74 (0,06)	2.48 (0,07)	3.27 (0,05)	0.97 (0,03)	1.83 (0,05)	2.52 (0,05)	3.22 (0,04)
D	0.67 (0,04)	1.80 (0,07)	2.99 (0,06)	3.87 (0,07)	1.30 (0,03)	1.93 (0,05)	2.68 (0,05)	3.75 (0,03)
E	0.78 (0,05)	2.53 (0,07)	3.94 (0,08)	5.21 (0,08)	1.33 (0,02)	2.01 (0,04)	2.85 (0,06)	3.98 (0,04)
F	0.89 (0,11)	2.61 (0,06)	3.92 (0,08)	5.32 (0,08)	1.36 (0,03)	2.21 (0,06)	3.11 (0,05)	4.37 (0,04)
G	0.56 (0,02)	1.17 (0,05)	1.97 (0,07)	2.55 (0,03)	0.90 (0,02)	1.78 (0,05)	2.41 (0,04)	2.85 (0,05)
H	0.57 (0,04)	1.37 (0,05)	2.15 (0,04)	3.01 (0,04)	1.19 (0,03)	1.87 (0,06)	2.56 (0,06)	2.99 (0,07)
I	0.64 (0,04)	1.44 (0,06)	2.49 (0,09)	3.31 (0,09)	1.31 (0,02)	1.91 (0,06)	2.71 (0,04)	3.36 (0,06)
J	0.73 (0,03)	2.11 (0,05)	3.25 (0,07)	4.13 (0,10)	1.33 (0,02)	2.10 (0,05)	3.02 (0,07)	4.04 (0,09)

*Parantez içerisindeki değerler standart sapma değerini göstermektedir

MAPP eklenmesi ile boyutsal stabilizasyon artmıştır. Bunun sebebi dolgu maddesinin hidrofilik-OH gruplarının MAPP' nin asit anhidrid gruplarının tepkimesi sonucu literatürde önerildiği gibi ester bağları oluşturması nedeniyle kızılgaç unu ve polimer matrisi arasındaki ara yüzey yapışmayı geliştirmiş olduğu düşünülmektedir (Ayrılmış vd. 2010:2324; Adhikary, 2008).

Odununun hidrofil özelliği sebebiyle SA ve KA değerleri üzerine etkisi olduğu bilinmektedir (Ayrılmış ve Jorusombuti, 2011:103; Kurt, 2010:59). Ahşap malzeme suyun içine batırıldığında, su boşluk hacmini doldurur. Vernois (2007:6) gözenekliliğin artmasıyla ahşabın KA 'nın arttığını ve suya batırıldığında suyun% 20'sinden fazlasını emebileceğini bildirmiştir. Ancak polipropilen odununu üzerinde kristalleşebilir ve odununu sarmalayarak su alımını azaltır (Kurt, 2010:59). Numunelerde ise su alımının artmasının temel nedeni de sepiolit kullanım miktarının artmasıdır. Sepiolit odununu

gibi ama daha fazla poroz bir yapıya sahiptir. Odun unu ve sepiolitin porozitesi, OPK 'ların SA ve KA' nı arttırmıştır.

Tablo 3. Sepiyolitin kimyasal analiz sonuçları

CaO (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	SO ₃ (%)	SrO (%)	K ₂ O (%)
58,1	36,9	8,49	1,64	1,05	0,42

Sepiolit Tablo 3' de verilen kimyasal yapısına bağlı olarak kendi ağırlığının 200-250 katı kadar su tutabilme ile son derece yüksek bir sorpsiyon özelliğine sahiptir (Sabah ve Çelik, 1999). Ancak 300 °C üzerinde ısıya maruz kaldığında, yapısal değişikliklere ve gözeneklerin tahrip olması sebebiyle sorpsiyon kapasitesi azalır.

Tablo 4. OPK Levhaların Mekanik Test Ortalama Ölçüm Değerleri

Levha Türü	Yoğunluk (g/cm ³)	Çekme (MPa)	ÇE (MPa)	Eğilme (MPa)	EE (MPa)	Darbe (J/m)
A	0,92 (0,01)	20,7 (0,66)	860 (38)	40,2 (1,87)	2278 (46)	2,20 (0,19)
B	0,92 (0,01)	24,8 (0,49)	1004 (25)	43,1 (2,09)	2319 (96)	2,60 (0,25)
C	0,93 (0,01)	21,1 (1,1)	935 (71)	43,5 (2,46)	2694 (75)	2,10 (0,14)
D	0,94 (0,02)	22,6 (0,36)	980 (33)	45,2 (2,54)	3007 (128)	2,30 (0,12)
E	0,98 (0,01)	23,2 (0,9)	1119 (57)	50,0 (0,90)	3261 (48)	2,30 (0,08)
F	0,99 (0,01)	26,3 (0,58)	1242 (7)	47,8 (1,14)	3224 (101)	2,30 (0,17)
G	0,93 (0,01)	23,6 (0,2)	900 (3)	41,8 (0,71)	2250 (31)	2,30 (0,21)
H	0,95 (0,02)	25,4 (1,28)	1000 (28)	45,3 (1,45)	2446 (59)	2,30 (0,19)
I	0,98 (0,01)	29,5 (0,29)	1098 (7)	49,1 (0,61)	2566 (108)	2,50 (0,13)
J	0,99 (0,01)	29,5 (0,36)	1156 (15)	51,5 (0,63)	3014 (75)	2,60 (0,12)

*Parantez içerisindeki değerler standart sapma değerini göstermektedir

OPK levhaların mekanik özelliklerine ait test ölçüm değerleri Tablo 4' de verilmiştir. Yoğunluk miktarı sepiolit eklenmesi ile ilgili olarak artma eğilimi göstermiştir. MAPP içeren ve içermeyen örneklerde sepiolit kullanım oranının artmasına bağlı olarak çekme direnci ve çekme elastikiyet değerlerinde artış olduğu görülmektedir. Çekme direncinde MAPP içeren örnekler daha fazla iyileşme gösterirken çekme elastikiyet değerlerinde ise MAPP içermeyen örnekler daha iyi özellik sergilemişlerdir. Önceki çalışmalarda çekme direnci ve çekmede elastikiyet modülü değerleri üzerine ilave edilen kimyasal madde tozlarının ve odununun, polimer matrisinden takviye dolgu maddesine etkili bir stres aktarımı yaptığı, organik ve inorganik dolgu maddelerin, materyali sertleştirerek mekanik davranışı değiştirdiğini ve bozulma gerginliğini önemli ölçüde azalttığı belirtilmiştir (Ndiaye, 2012:415). Ancak sepiolit kullanımının bu davranışı olumlu etkilediği, polimer zincirinde hareketliliği azaltmadığı bulunmuştur. MAPP içeren ve içermeyen OPK de çekme modülündeki iyileşme inorganik dolgu olan sepiolitin polipropilenden daha sert olması ile bileşiğin sertliğini arttırdığı şeklinde yorumlanabilir (Martikka, 2013).

OPK darbe dayanımlarının MAPP içeren numunelerde sepiolit eklenme miktarı ile ilgili olarak önce biraz azaldığı daha sonra ise arttığı bulunmuştur. Odun unu ve polimer arasındaki uyumsuzluktan dolayı kompozit içerisinde oluşan mikro boşluklardan dolayı olumsuz etkilenmesi beklenmesine rağmen sepiolitin poröz ve delikli yapısından dolayı uyumsuzluk görülmemiş ve sıkı bir birleşme ile darbe dayanımında geliştirdiği tespit edilmiştir.

Kızılağaç odununu, sepiolit ve polipropilen karışımında, polipropilen ve dolgu maddeleri arasında mikro boşluklar oluşması ve yüzey alanlarında bağlanmaların zayıflaması beklenir. Bu zayıflamanın sebebi odununu ve polimer matrisinin uyumsuz olmasından kaynaklanmaktadır. Literatürde belirtilen bu sonucun aksine sepiolit katılımı ile bu uyumun arttığı ve mekanik özellikler üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. MAPP kullanımı, eğilme direnci değerlerinde direnç özelliklerini MAPP içermeyen numunelere göre daha olumlu etkilemiştir. Eğilme elastikiyet modülünde ise %5 sepiolit kullanımı ile küçük bir azalma göstermiş ama sepiolit kullanımının artırılması ile özellik gelişme göstermiş ve iyileşmiştir. Darbe direncinde ise MAPP kullanımı olumlu etki yaparken, düşük oranlarda sepiolit kullanımı olumsuz etki yapmıştır.

SONUÇLAR

Odun plastik kompozit malzemelere sepiolit ilave edilmesinin OPK üzerindeki fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkileri:

- OPK malzemelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde MAPP içeren ve içermeyen numunelerde sepiolit eklenmesi hem SA hem de KA değerleri üzerine olumsuz etkisi olmuştur. Sepiolit eklenme miktarının artışına bağlı olarak da bu eğilim devam ederek fazlalaşmıştır.
- Mekanik özellikler üzerine dolgu maddeleri genelde olumsuz etki yapmalarına rağmen sepiolit dolgu mineralinin belirli oranlarda ilave edilmesinin etkisi olumlu olmuştur. Çekme, çekmede elastikiyet, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet özelliklerini geliştirmiş, sadece darbe direncinde %5 sepiolit kullanımı hariç diğer oranlarda MAPP içeren ve içermeyen örneklerde direnç özelliklerini artırmıştır.
- MAPP kullanılması fiziksel ve mekanik direnç özelliklerini MAPP kullanılmayan levhalara kıyasla belirli oranda artırmıştır. MAPP kullanılmayan numunelerde direnç özelliği değerleri MAPP kullanılan numunelere kıyasla nispeten biraz daha düşük bulunmuştur.

KAYNAKLAR

- Bledzki, A.K., Gassan, J. (1999). Composites reinforced with cellulose based fibres. *Prog. Polym. Sci.*, 24, 221-274.
- Kaymakci, A. ve Ayrilmis, N. (2014). Investigation of correlation between Brinell hardness and tensile strength of wood plastic composites. *Compos. Part B*, 58, 582-585.
- Gwon, J.G., Lee, S.Y., Chun, S.J., Doh, G.H., Kim, J.H. (2012). Physical and mechanical properties of wood-plastic composites hybridized with inorganic fillers. *J. Compos. Mater.* 46, 301-309.
- Hetzer, M., Naiki, J., Zhou, H., Poloso, T., Kee, D.D. (2009). Thermal dependence of young's modulus of wood/polymer/clay nanocomposites. *J. Compos. Mater.*, 43, 2285-2301.
- Zhou, J.P., Qiu, K.Q., Fu, W.L. (2005). The Surface modification of ZnO and its effect on the mechanical properties of filled polypropylene composites. *J. Compos. Mater.*, 39, 1931-1941.
- Gonzalez-Barros, M.R., (1995). Spanish Industrial Minerals and Rocks, *Industrial Minerals*, May, 63-117.
- Vicente Rodriguez, M. A., Lopez Gonzalez, J.D. and Banares Munoz, M.A., (1994). Acid Activation of a Spanish Sepiolite, *Physicochemical Characterization, free Silica Content and Surface Area of the Solids obtained*, *Clay Minerals* 29, 361-367.
- Alvarez, A., (1984). Sepiolite: Properties and Uses, In: A.Singer and E. Galan, eds. *Palygorskite-Sepiolite. Occurrences, Genesis and Uses, Developments in Sedimentology 37*, Elsevier, Amsterdam, 253-287.
- Sabah, E., ve Çelik, M.S. (1999). Sepiyolit Özellikleri ve Kullanım Alanları. 3.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, İzmir, Türkiye
- Ayrilmis, N., Buyuksari, U., Dundar, T. (2010). Waste pine cones as a source of reinforcing fillers for thermoplastic composites. *J Appl Polym Sci* 117:2324-2330.
- Adhikary, K,B, (2008). Development of wood flour recycled polymer composite panels as building materials. Ph.D. Thesis, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
- Ndiaye, D., Diop, B., Thiandoume, C., Fall, P.A., Farota, A.K., Tidjani, A. 2012. Morphology and Thermo Mechanical Properties of Wood/Polypropylene Composites. Chapter 22, In: F. Dogan (ed.), *Polypropylene*, InTech publisher, Rijeka,; pp. 415-28.
- Martikka, O. (2013). Impact of mineral fillers on the properties of extruded wood-polypropylene composites. Ph.D. Thesis. Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland.

- ASTM, D. (1998). 570, Annual book of ASTM standards. Standard test method for water absorption of plastics. American Society Testing Materials, West Conshohocken, PA.
- ASTM, D. 618-08 (2008). Practice for conditioning plastics for testing,” Annual Book of ASTM Standards, ASTM Conshohocken, PA, USA.
- ASTM, D. (2002). 792. Standard test methods for density and specific gravity (relative density) of plastics by displacement. ASTM D 638
- ASTM, D. (2003). 790-03. Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials, 11.
- ASTM, D. (2006). 256-06. “Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics”. In American Society for Testing and Materials.
- Vernois, M.M. (2007). Heat treatment of wood in France-state of the art. Centre Technique du Bois et de l’Ameublement Paris, p. 6.